

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7335991>
УДК 502:330.15:338.48(571.56-37)

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО РЕЗЕРВАТА «СУНТАР-ХАЯТА» ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.А. Николаев,

к.б.н., доц.

Д.В. Саввинова,

студентка 3 курса, напр. «Экология и природопользование»,
ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова»,
г. Якутск

Аннотация: В данной статье дан эколого-географический анализ ресурсного резервата «Сунтар-Хаята» для развития туристско-рекреационной деятельности. Хребет Сунтар-Хаята – второй по величине район современного горного оледенения в Северо-Восточной Азии. Исследуемая территория характеризуется обилием каменистых пустынь горных тундр, остаточных наледей. Проанализированы климатические, геологические, геоморфологические, растительные условия резервата, описан животный мир. Проведен анализ сезонности туристской деятельности на территории резервата, продолжительность, виды и местность туризма.

Ключевые слова: хребет Сунтар-Хаята, ресурсный резерват «Сунтар-Хаята», гора Мус-Хая, река Восточная Хандыга, Томпонский район, современное оледенение

ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF THE RESOURCE RESERVE "SUNTAR-KHAYATA" FOR THE DEVELOPMENT OF TOURIST AND RECREATION ACTIVITIES

A.A. Nikolaev,

PhD, Associate Professor

D.V. Savvinova,

3rd year student, direction "Ecology and nature management",
FGAOU VO "NEFU named after M.K. Ammosov,
Yakutsk

Annotation: This article provides an ecological and geographical analysis of the Suntar-Hayata resource reserve for the development of tourist and recreational activities. The Suntar-Hayata Ridge is the second largest area of modern mountain glaciation in Northeast Asia. The study area is characterized by an abundance of rocky deserts of mountain tundra, residual ice. The climatic, geological, geomorphological, plant conditions of the reserve are analyzed, the animal world is described. The analysis of the seasonality of tourist activity on the territory of the reserve, duration, types and locality of tourism is carried out.

Keywords: Suntar-Khayata Ridge, Suntar-Khayata Resource Reserve, Mus-Khaya Mountain, East Khandyga River, Tomponsky district, modern glaciation

Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшнее время особо охраняемые природные территории с уникальными природными участками могут сыграть определенную привлекательную роль в создании различных видов туристско-рекреационной деятельности, а это может принести вклад в экономику и дополнительные рабочие места на определенной территории. Таким местом может быть ресурсный резерват «Сунтар-Хаята», который еще до создания в нем охраняемой природной территории играл в развитии самодеятельного туризма еще во времена СССР в 70-80-х гг. В то время туристы доставлялись вертолетами, автомобилями и по определенным маршрутам проходили активные пешие маршруты, издавались карты для туристов, с местами их маршрута. В ресурсном резервате необходимо возродить эти активные виды туризма, пешие, конные, альпинизм, горный туризм и в виде сплавов по горным рекам, которые были достаточно развиты в то время.

Хребет Сунтар-Хаята – второй по величине район современного горного оледенения в Северо-Восточной Азии с

высокими альпинотипными горами [1]. Один из самых достопримечательных мест Якутии, на территории ресурсного резервата имеются горы с высотой более 2000 м, наивысшая точка составляет 2102 м. В южной части хребта Сунтар-Хаята находится вторая наивысшая точка по всей Северо-Восточной Азии, гора Мус-Хая – 2959 м, после пика Победы Момского хребта – 3147 м [1]. Таким образом, ресурсный резерват примечателен горными массивами, удобно расположен к круглогодичной федеральной трассе «Колыма», что позволит без проблем доставить туристов до места старта пешего или конного туризма, а затем по окончании тура забрать. Для обоснования туристско-рекреационной деятельности необходимо проанализировать эколого-географическое положение ресурсного резервата, чтобы уяснить сезонность туров и их некоторые детали.

Ресурсный резерват республиканского значения «Сунтар-Хаята» был образован постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 6 марта 1996 года №95. Общая площадь ресурсного резервата составляет 159265 га [2]. Ресурсный резерват «Сунтар-Хаята» создан в целях: создания условий, необходимых для защиты, восполнения и воспроизводства биоразнообразия, в том числе редких и исчезающих видов животных и растений, занесенных в Красную Книгу РФ и РС(Я), охраны среды их обитания и произрастания; защита и сохранение уникальных лесотундровых экосистем; сохранения естественной среды обитания коренных малочисленных народов Севера и традиционных форм деятельности; осуществления научных исследований и проведения экологического мониторинга; пропаганды охраны природы [3].

Хребет Сунтар-Хаята – второй по величине район современного горного оледенения в Северо-Восточной Азии. Расположен на востоке Томпонского района, граничит с административной границей Оймяконского района, северная граница проходит вдоль по федеральной трассе «Колыма». Общая протяженность хребта Сунтар-Хаята - 450 км, от верховья реки Томпо до верхнего течения Ини и является водоразделом рек Алдан, Индигирка и рек Охотского побережья [4]. Большая часть площади покрыта горными хребтами и плоскогорьями. Исследуемая территория характеризуется обилием каменистых пустынь горных

тундр, остаточных наледей. Преобладают кустисто-лишайниковые редкостойные лиственничные леса. Почвообразующие породы на исследуемом участке представлены песчаниками, реже алевролитами [5].

Область относится к Верхоянской антиклинальной зоне и сложен в основном пермскими терригенными (песчаниками, сланцами), а на окраинах – триасовыми, юрскими и меловыми периодами [5]. Хребет Сунтар-Хаята богата полезными ископаемыми, в первую очередь это залежи руды, содержащей серебро, золото и медь [2]. Климат здесь резко континентальный. Лето короткое и достаточное прохладное. Средняя месячная температура воздуха в июле составляет 8-12°C. Среднее количество осадков до 600 мм. Зима продолжительная и холодная. Средняя температура воздуха в январе от -32°C и выше. Многолетняя мерзлота сплошная (мощность более 500 м) [6]. Многолетние ледовые явления – слабольшедистые горные породы и ледники. Хребет Сунтар-Хаята является водоразделом между рекой Алдан бассейна Лены и Индигирки. Территория лежит в области Верхоянского гидрогеологического массива [7].

В области исследования преобладают мерзлотные почвы северной и средней тайги; солоды и таежные глеевые торфянисто-перегнойные [7]. Растительность представлена эпилитно-лишайниковыми (*Rhizocarpon geographicum*, *Haematomma ventosum*, *Umbilicaria*) каменистыми пустынями и голубично-багульниковыми зеленомошными (*Aulacomnium turgidum*, *Cetraria cucullata*) в сочетании с лиственничными кустарничковыми лесами [8]. Животный мир богат и разнообразен. Представлен горно-тундровой фауной. Среди птиц распространены: кедровка, горная трясогузка, хрустан, оляпка, каменуха, средний крохаль, полярная овсянка, тундровая куропатка, кроншнеп-малютка. Млекопитающие; снежный баран, кабарга, черношапочный сурок, северная пищуха, большеухая полевка [3].

В пределах области исследования находится ближайший небольшой наслег Кобюме Оймяконского района, там находится придорожное кафе с гостиницей, гаражи, шиномонтажный и ремонтные цеха для автомобилей.

По анализу температуры воздуха данной территории, а также состояния ледостава на реке Алдан и Лена для организации туризма

здесь можно создать весенние, летние и осенние туры. Весенние с марта до конца апреля, летние с конца мая по август и осенние – с сентября по октябрь. Общая продолжительность туров в этот ресурсный резерват таким образом, может составить 8 месяцев. Пешие и конные туры можно подразделить на несколько групп, в летний сезон можно организовать сплав для туристов по горным рекам Восточная Хандыга до поселка Хандыга, протяженность около 100 км, то есть 3-4 дня сплава. Река Восточная Хандыга очень бурная горная река, предназначенная для профессиональных сплавщиков. Для любителей альпинизма можно организовать и туры на ледники горы Мус-Хая с восхождением данной высокой точки.

В целях и задачах режима ресурсного резервата «Сунтар-Хаята» необходимо добавить туристско-рекреационную деятельность, а также провести дополнительное зонирование и проложение нескольких туристских троп по наиболее интересным местам с маркировкой маршрутов и составления картосхемы тропы на местности по разной продолжительности дня и сложности – до 15 дней, от 10-15 дней, от 5-10 дней, от 3-5 дней, менее 3 дней, однодневный.

Список литературы

[1] Географические исследования в Якутии / Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т мерзлотоведения, Якут. фил. геогр. о-ва СССР ; редкол.: докт. геогр. наук, проф. И.А. Некрасов, канд. геогр. наук Н.В. Климовский, С.Е. Мостахов. - Якутск, 1983. 107 с.

[2] Приложение № 3 к приказу Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) от 03 марта 2015 г. № 01-05/1-73.

[3] Эколого-биологические исследования в особо охраняемом территории Сунтар-Хаята в Республике Саха (Якутия). Cyberleninka.ru: научная электронная библиотека сайт. – Москва. [Электронный ресурс]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologo-biologicheskie-issledovaniya-v-osobo-ohranyaemoy-territorii-suntar-hayata-v-respublike-saha-yakutiya/viewer>. (дата обращения: 23.10.2022).

[4] Вопросы географии Якутии / Академия наук СССР, Сибирское отделение, Географическое общество союза СССР, Якутский филиал. - Якутск, 1961-. Вып. 10: Эколого-географическое образование в

Якутии : сборник научных трудов / Акад. наук Респ. Саха (Якутия), Ин-т приклад. экологии Севера, Рус. геогр. о-во, Якут. отд-ние ; [отв. ред. д. филос. н., проф. Г.Н. Максимов]. - 2005. 33-35 с.

[5] Республика Саха (Якутия) Комплексный атлас. Изд: Якутск: Якутское аэрогеодезическое предприятие, ред. Федоренко, Н.Н.; Лазебник, О.А., 2009. 240 с

[6] Гаврилова М.К. Климаты холодных регионов земли : Учебное пособие / Ин-т мерзлотоведения им. П.И.Мельникова СО РАН. ЯГУ ; Ответ. ред. В.В.Шепелев. - Якутск : Изд-во СО РАН, 1998. 206 с.

[7] Климат. Почва. Мерзлота : комплексные исследования в районах Сибири и Дальнего Востока : сборник научных трудов / Академия наук СССР, Сибирское отделение, Институт мерзлотоведения, Географическое общество СССР, Якутский филиал ; ответственный редактор доктор географических наук М. К. Гаврилова. - Новосибирск : Наука, 1991. 192 с.

[8] Якутская АССР. Атлас. Атлас сельского хозяйства Якутской АССР / Гос. агропром. ком. Якут. АССР, Гос. ком. РСФСР по нар. образованию, Якут. гос. ун-т ; [редкол.: И.А. Матвеев, к.э.н. и др.]. - Москва : ГУГК, 1989. 1 атл. (115 с.).

Bibliography

[1] Geographical research in Yakutia / Acad. Sciences of the USSR, Sib. Department, Institute of Permafrost, Yakut. Phil. geogr. islands of the USSR; editorial board: dr. geogr. sciences, prof. I.A. Nekrasov, Ph.D. geogr. Sciences N.V. Klimovsky, S.E. Mostakhov. - Yakutsk, 1983. 107 p.

[2] Appendix No. 3 to the order of the Ministry of Nature Protection of the Republic of Sakha (Yakutia) dated March 03, 2015 No. 01-05/1-73.

[3] Ecological and biological research in the specially protected area Suntar-Khayat in the Republic of Sakha (Yakutia). Cyberleninka.ru: scientific electronic library site. - Moscow. [Electronic resource]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologo-biologicheskie-issledovaniya-v-osobo-ohranyaemoy-territorii-suntar-hayata-v-respublike-saha-yakutiya/viewer>. (date of access: 23.10.2022).

[4] Questions of the geography of Yakutia / USSR Academy of Sciences, Siberian Branch, Geographical Society of the USSR Union, Yakut branch. - Yakutsk, 1961-. Issue. 10: Ecological and geographical

education in Yakutia: a collection of scientific papers / Acad. Sciences Rep. Sakha (Yakutia), In-t butt. Ecology of the North, Rus. geogr. Oh, Yakut. department; [res. ed. d. philos. n., prof. G.N. Maksimov]. - 2005. 33-35 p.

[5] Republic of Sakha (Yakutia) Comprehensive Atlas. Publisher: Yakutsk: Yakutsk Aerogeodetic Enterprise, ed. Fedorenko, N.N.; Lazebnik, O.A., 2009. 240 s

[6] Gavrilova M.K. Climates of the cold regions of the earth: Textbook / Inst. P.I.Melnikov SB RAS. I GU ; Answer. ed. V.V. Shepelev. - Yakutsk: Publishing House of the SO RAN, 1998. 206 p.

[7] Climate. The soil. Permafrost: comprehensive research in the regions of Siberia and the Far East: collection of scientific papers / Academy of Sciences of the USSR, Siberian Branch, Institute of Permafrost, Geographical Society of the USSR, Yakut branch; executive editor doctor of geographical sciences M. K. Gavrilova. - Novosibirsk: Nauka, 1991. 192 p.

[8] Yakut ASSR. Atlas. Atlas of agriculture of the Yakut ASSR / State. agroindustrial com. Yakut. ASSR, State. com. RSFSR according to Nar. education, Yakut. state un-t; [editor: I.A. Matveev, Ph.D. and etc.]. - Moscow: GUGK, 1989. 1 atl. (115 p.).

© А.А. Николаев, Д.В. Саввинова, 2022

Поступила в редакцию 28.10.2022

Принята к публикации 03.11.2022

Для цитирования:

Николаев А.А., Саввинова Д.В. Эколого-географический анализ ресурсного резервата «Сунтар-Хаята» для развития туристско-рекреационной деятельности // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-2(23). С. 26-32. URL: <https://ip-journal.ru/>